

УДК: 94(47).07(470.62)

*Капишук А.Ю.***УЧАСТИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В ОСВОЕНИИ ЦЕЛИНЫ (1965–1974 ГГ.)***Кубанский государственный университет, г. Краснодар*

Аннотация: Данное исследование является первой попыткой проанализировать деятельность в Казахстане студенческих строительных отрядов, сформированных в учебных заведениях Кубани в период освоения целины. Автор рассматривает, как с 1965 г. по 1974 г. изменялась численность отрядов и особенности их работы, а также какое влияние деятельность в этот период оказала на дальнейшее развитие стройотрядовского движения в Краснодарском крае. В исследовании используются хронологический метод и метод исторического детерминизма. Выводы, сделанные в работе, показывают, что трудовой семестр в Казахстане позволил сформировать кадровый «костяк» из опытных бойцов, которые оказали заметное влияние на эффективное развитие движения в последующие годы.

Abstract. This study is the first attempt to analyze the activities in Kazakhstan of student construction brigades formed in educational institutions of the Kuban during the development of tselina. The author examines how the number of detachments and the specifics of their work changed from 1965 to 1974, as well as what impact the activities during this period had on the further development of the construction squad movement in the Krasnodar region. The study uses the chronological method and the method of historical determinism. The conclusions made in the work show that the labor semester in Kazakhstan allowed the formation of a core team of experienced fighters who had a noticeable impact on the effective development of the movement in subsequent years.

Ключевые слова: студенческие строительные отряды, целина, студенты, Краснодарский край, молодёжь, Казахстан, трудовое воспитание, Советский Союз

Key words: student construction brigades, tselina, students, Krasnodar region, youth, Kazakhstan, labor education, Soviet Union.

Воспитание молодёжи играет важную роль в развитии общества. От ценностей, которые близки молодым людям сегодня, зависит то, каким будет наша страна в будущем. Одним из важных способов формирования чувства трудолюбия, патриотизма и целеустремлённости в Советском Союзе являлось трудовое воспитание юношей и девушек. Сегодня в России подобные педагогические идеи переживают второе рождение. В процессе развития трудового воспитания в 2004 г. возникла молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды». В её деятельности принимает участие более 200 тысяч человек из 74 регионов России [9]. Для дальнейшего совершенствования данного движения, крайне актуальным является исследование опыта работы студенческих строительных отрядов в период существования СССР. В том числе необходимо рассмотреть, какое влияние оказывала деятельность выездных ССО на развитие стройотрядов в собственных регионах. Одним из наиболее важных этапов в истории движения было участие в стройках на территории Казахской ССР.

История участия Всесоюзного студенческого строительного отряда в целинных стройках и их роль в развитии движения в целом, активно исследуется ещё с момента существования СССР. Большой вклад в изучение этого вопроса внесли советские историки: Е.Ф. Артемьев [1], В.П. Ляскин, Г.Т. Ермошин, В.А. Приступко [6]. Авторы этого периода опирались на большую источниковую базу и сформировали общее представление о деятельности студенческих строительных отрядов в Казахской ССР. Интерес современных авторов в большей степени смещён на историю региональных штабов ССО. Благодаря этим работам можно проследить роль стройотрядов из конкретных краёв и областей в освоении целины. Среди современных авторов можно выделить исследования А.В. Забродина [3], О.А. Бурахиной [2], Т.В. Хорошиловой [10], С.А. Шлыковой [16] и других.

История деятельности студенческих строительных отрядов Краснодарского края на территории Казахской ССР находится на начальной стадии исследования. Среди авторов, рассматривающих этот вопрос, можно выделить Т.А. Краснову [5]. Важно отметить, что она изучает историю стройотрядовского движения Кубани в целом. Публикаций, посвящённых непосредственно деятельности краснодарских ССО на целине, автору этого исследования обнаружить не удалось.

При этом сохранилось большое количество источников, рассказывающих об этом периоде истории студенческого движения на Кубани. Среди них можно выделить документы, хранящиеся в Центре документации новейшей истории Краснодарского края, а также опубликованные воспоминания стройотрядовцев [4], [7], [8], [17].

История студенческих строительных отрядов в целом тесно связана с освоением целины. Именно на территории Казахской ССР летом 1959 г. начал работать первый ССО, состоявший из студентов Московского государственного университета. Его опыт был признан успешным и в последующие годы студенческие строительные отряды стали формироваться в других высших учебных заведениях Москвы. С 1962 г. на целине начали трудиться ССО из вузов Киева и Ленинграда, а затем из других регионов страны [6, с. 10]. С каждым годом увеличивалась численность студентов, привлекаемых для работы на территории Казахской ССР: в 1959 г. работало 339 бойцов, в 1962 г. – 9560, а в 1965 г. – уже 40 000. Количество хозяйств, в которых работали стройотряды, выросло с 3 в 1959 г. до 470 в 1965 г. [14, л. 39].

Всего за период с 1959 г. по 1965 г. в деятельности студенческих строительных отрядов на целинных стройках Казахстана приняло участие свыше 100 тысяч человек, построивших более 13 тысяч объектов [10, с. 410]. В 1965 г. ЦК ВЛКСМ выступил с рекомендацией ко всем райкомам, обкомам и крайкомам начать подготовку ССО для отправки студентов на целину [11, с. 15]. Призыв Центрального комитета комсомола стал мощным импульсом для дальнейшего роста движения. С этого года увеличивается количество регионов, в которых начинают формировать ССО, в том числе первый стройотряд создаётся и в Краснодарском крае.

В составе студенческого строительного отряда Кубани в 1965 г. трудились бойцы из Краснодара, Армавира и Майкопа. Всего в нём работало 200 человек из 6 учебных заведений края [13, л. 18]. Из столицы Кубани на целинные стройки направилось около 100 человек. Это были студенты краснодарских институтов – политехнического и педагогического, а также учащиеся Пашковского сельскохозяйственного техникума. Формирование первого ССО вызвало большой энтузиазм в студенческой среде: многие хотели отправиться на стройки Казахстана. Конкурс был около двадцати человек на место. При отборе уделялось большое внимание проверке квалификации кандидатов. В Краснодарском политехническом институте студентов, желающих вступить в ССО, первоначально отправляли на строительство базы отдыха «Романтик», где требовалось продемонстрировать свои способности и навыки.

Отправка первого краснодарского студенческого строительного отряда проходила в торжественной обстановке. Студенты, одетые в форму ССО, прошли шествием от здания краевого комитета ВЛКСМ на ул. Красной до Привокзальной площади, где состоялся митинг. Вагоны, которые везли студентов в Казахстан, были украшены транспарантами: «Даёшь целину!», «Кубанцы не подведут!» и др. [7, с. 155].

В первый год работы студенческие строительные отряды из Краснодарского края трудились в 7 хозяйствах Казахской ССР на строительстве 15 объектов. Всего ими было выполнено работ на общую сумму 390 тыс. рублей [13, л. 18]. Они участвовали в строительстве жилых домов, бани для детского дома, ремонтировали животноводческие фермы и трудились на других объектах [5, с. 132].

Студенты из столицы Кубани работали в совхозе села Налобино. Новая улица, на которой они строили жилые дома, получила название «Краснодарская» [8, с.7]. Строительство жилых зданий было важным вкладом в освоение целины и большой помощью местным жителям. Момент передачи квартир новым владельцам запечатлелся в памяти участника стройотрядовского движения Е.А. Великанова: *«Самым памятным на целине был день, когда мне как бригадиру ребята доверили вручать жильцам ключи <...> В трёхкомнатную [квартиру] вселялась семья, которая до этого жила в землянке. Муж, жена, их маленькие дети ютились в яме три на три метра. Надо было видеть глаза новосёлов, их счастливые лица! Разве такое забудешь?»* [5, с. 145].

Важно отметить, что деятельность студентов в Казахстане не ограничивалась только строительством. Проводилась и большая воспитательная работа. Например, студенты оказывали безвозмездную помощь местным жителям: перекрывали крыши ветеранам войны и труда, чинили радиоприёмники и т.д. [8, с. 7]. Кроме того, бойцы занимались ремонтом обелисков и памятников, зачисляли в свои ряды «трудных» подростков для их перевоспитания в процессе общественной и трудовой деятельности, читали лекции для просвещения местных жителей и т.д. В 1969 г. и в 1970 г. студенты принимали активное участие в двухлетке «Комсомол – сельской школе». Они занимались строительством и ремонтом школьных зданий в местах дислокаций [14, л. 87–92].

На следующий год численность краснодарского студенческого отряда выросла более чем на 50% и составила 310 человек. Несмотря на существенное увеличение числа бойцов, это не

сказалось на производительности труда. Наоборот, выработка на каждого бойца сократилась с 1950 рублей в 1965 г. до 1870 рублей в 1966 г. В 1967 г. общая численность отряда была снижена до 249 человек, а средняя выработка на бойца за трудовой период выросла до 2470 рублей. В 1968 г. в Казахстане трудились 304 кубанских студента. В среднем каждый из них выполнил работ на сумму 3212 рублей [13, л. 18]. В том же году Краснодарский краевой ССО победил в социалистическом соревновании, посвящённом 50-летию ВЛКСМ, а его бойцы были награждены памятными Красными знамёнами [5, с. 136–137]. За первые 4 годы работы на целине количество объектов, ежегодно возводимых кубанскими студентами, увеличилось с 15 до 35, а общий объём выполненных работ вырос с 390 тыс. рублей до 976,5 тыс. [13, л. 18].

Несмотря на большие успехи, стройотрядовцам приходилось сталкиваться с организационными проблемами. Одной из них было недостаточное снабжение отрядов всем необходимым для качественного и своевременного выполнения работы. Испытывались серьёзные трудности с поставками цемента, дерева, стеновых материалов и деталей домов. Это сильно снижало эффективность работы студенческих строительных отрядов [14, л.5]. Один из участников движения В.П. Крамской вспоминает: *«Были сложности со снабжением материалами, часто применяли смекалку, чтобы выполнить ту производственную программу, что стояла у нас в договоре»* [4, с. 7].

Очень важным в истории стройотрядовского движения Кубани стал 1969 г. Тогда впервые ССО стали работать на территории Краснодарского края. Всего в студенческие строительные отряды было привлечено 808 человек [13, л. 18]: из них 493 студента работали на территории своего региона [12, л. 12], соответственно, 315 человек трудилось на территории Казахской ССР. Это было максимальной численностью кубанского ССО, работавшего на целине. В последующие годы больше внимания стало уделяться студенческим строительным отрядам, трудившимся в Краснодарском крае. Численность бойцов, направляемых в Казахстан, не превышала показателей 1969 г. Важно отметить, что основным кадровым «костяком» стройотрядов, работавших в своём регионе, стали бойцы, получившие трудовой опыт на целинных стройках [13, л. 48]. Например, первым командиром Краснодарского краевого студенческого строительного отряда стал Г. Романченко, проработавший несколько лет на целинных стройках. Он руководил краевым ССО с 1969 г. по 1975 г. [5, с. 133].

Студенческие строительные отряды, сформированные в учебных заведениях Кубани, продолжали трудиться на территории Казахской ССР всю первую половину 1970-ых гг. В 1971 г. в Северо-Казахстанской области по плану должны были работать 150 человек из вузов Краснодарского края, но по факту приехало только 109 студентов: по 37 человек из Армавира и Майкопа и 35 – из Краснодара, что значительно меньше, чем из некоторых других городов. К примеру, только из Таганрога прибыло 768 человек, а из Тбилиси – 547 [14, л. 14].

В 1974 г. студенты из Краснодарского края в последний раз направились для работы в Казахстан. Был сформирован выездной отряд общей численностью в 300 человек [15, л. 17]. В том году кубанские студенты стали победителями социалистического соревнования и их наградили памятным знаменем ЦК АКСМ Казахской ССР. В последующие годы основным направлением деятельности выездных отрядов, сформированных в учебных заведениях Краснодарского края, стала Калининская область. Но работали кубанские студенты и в других регионах страны: на строительстве Байкало-Амурской магистрали в Иркутской области, на стройках в Коми АССР и т.д. [5, с. 143].

Подводя итог, можно отметить, что деятельность бойцов Всесоюзного ССО в Казахстане стала первой площадкой, на которой испытывалась такая новая форма организации труда молодёжи, как студенческие строительные отряды. Лишь после того, как здесь они доказали свою эффективность, ССО стали работать в других регионах страны.

Схожий путь прошли и студенческие строительные отряды Краснодарского края, которые участвовали в работе на целинных стройках Казахстана с 1965 г. по 1974 г. За этот период кубанская молодёжь получила очень большой организационный и трудовой опыт. Студенты строили дома, хозяйственные объекты, занимались общественно-политической и воспитательной работой. На территории Казахстана кубанские студенты столкнулись с серьёзными организационными проблемами и научились их решать.

Знания и навыки, полученные благодаря работе первых стройотрядов, дали возможность более грамотно и с меньшим количеством ошибок развивать движение на территории Краснодарского края. Организаторами движения на Кубани стали люди, получившие опыт целинных строек.

Прекращение работы студентов из Краснодарского края в Казахстане не привело к отказу от формирования выездных ССО. Кубанская молодёжь продолжила помогать развитию других регионов страны, но акцент был перемещён в Калининградской области и в другие регионы СССР.

Литература

1. Артемьев Е.Ф. Студенческие отряды и коммунистическое воспитание молодёжи. История, опыт патриотического движения студенческой молодёжи (1959–1975). М.: ВКШ, 1978. 106 с.
2. Бурахина О.А. Студенческие строительные отряды Тамбовской области: исторический опыт: дис...канд. ист. Наук. Тамбов. 2006. 170 с.
3. Забродин А.В. Студенческие строительные отряды Ленинграда: исторический опыт и уроки их деятельности (1959–1977): дис... канд. ист. наук. Санкт-Петербург, 2001. 166 с.
4. Крамской В.П. Краснодарская. Студенческая. Политехническая. // Вести КубГТУ. 2019. № 6. С. 7.
5. Краснова Т.А. Строили города // Молодёжь Кубани: вчера, сегодня и завтра...: очерки по истории Краснодарской краевой организации ВЛКСМ и современного молодёжного движения. Краснодар. 2018. С. 130–146.
6. Ляскин В.П., Ермошин Г.Т., Приступко В.А. ССО: стройка, студенты, отряд. М. 1985. С. 10.
7. Мхитарянец Г.А. Георгий Абрамович Мхитарянец // Молодёжь Кубани: вчера, сегодня и завтра...: очерки по истории Краснодарской краевой организации ВЛКСМ и современного молодёжного движения. Краснодар. 2018. С. 155.
8. Мхитарянец Г.А. Краснодарская. Студенческая. Политехническая. // Вести КубГТУ. 2019. № 6. С. 7.
9. Российские студенческие отряды. URL: https://xn--d1amqcgedd.xn--plai/o_rossiyskikh_studencheskikh_otryadakh.html (Дата обращения: 31.03.2022).
10. Славный путь Ленинского комсомола / под ред. Е.М. Тяжельникова. М: Молодая гвардия, 1974. Т. 2. 784 с.
11. Хорошилова Т.В. Студенческие трудовые отряды высших учебных заведений Дальнего Востока РСФСР: формирование, опыт, уроки (1957–1991 гг.): автореф. дис... канд. ист. наук. Дальневосточный гос. гумм. Университет, Хабаровск, 2012. 23 с.
12. Центр документации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК). Ф. 56. Оп. 12. Д. 56.
13. ЦДНИКК. Ф.2006. Оп.12. Д. 68.
14. ЦДНИКК. Ф.2006. Оп.12. Д. 69.
15. ЦДНИКК. Ф.2006. Оп.15. Д. 103.
16. Шлыкова С.А. Исторический опыт движения студенческих строительных отрядов Красноярского края (1953-1990): дис. ... канд. ист. наук. Иркутск, 2012. 203 с.
17. Яковлев Н.А. Утром встаёшь, руки не разгибаются // Вести КубГТУ. 2019. № 6. С. 7.